

TIBBIY TEXNOLOGIYALAR VA YANGI TIBBIY TEXNOLOGIYALARNI O'QITISHDA ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.

Erkin Xodjiyevich Bozorov, Rossiya Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi instituti
professori.

Abdullo Abduvohidovich Nabiyev, Samarqand davlat tibbiyot universiteti axborot
texnologiyalari, biofizika va tibbiy fizika kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish uchun zarur bo'lgan pedagogik mahorat masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot obyekti sifatida "Tibbiy asbob-uskunalar va yangi tibbiy texnologiyalar" fani tanlanib, o'quv jarayonida malakali pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning ijobiy jihatlari yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — oliy tibbiy ta'lim sifatini oshirishda pedagogik mahorat va zamonaviy texnologiyalarning o'rnini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali "Tibbiy asbob-uskunalar va yangi tibbiy texnologiyalar" fani bo'yicha mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotda pedagogik tahlil, kuzatuv va qiyosiy yondashuv metodlaridan foydalanilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, yangi pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish talabalarining bilimlarini chuqurlashtiradi, amaliy ko'nikmalarini shakllantiradi va o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, pedagogik mahorat va zamonaviy texnologiyalar tibbiy ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridir. Ularni qo'llash bilimlarni samarali o'zlashtirishni va talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Kalit so'zi: tibbiyot texnikasi va yangi tibbiyot texnologiyalari, axborot kommunikatsiyalar, tibbiyot uskunolari.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ И НОВЫМ МЕДИЦИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ.

Эркин Ходжиевич Бозоров, Профессор Института ядерной физики АН.

Набиев Абдулло Абдувохидович, Ассистент кафедры «Информационные технологии, биофизика и медицинская физика» Самаркандского государственного медицинского университета.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются вопросы педагогического мастерства, необходимого для углубления знаний и компетенций студентов

медицинских высших учебных заведений. Объектом исследования был выбран предмет «Медицинское оборудование и новые медицинские технологии», в рамках которого анализируется внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий, разработанных квалифицированными преподавателями. Кроме того, подчеркиваются положительные аспекты использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательной структуре.

ЦЕЛЬ: Целью исследования является определение роли педагогического мастерства и современных технологий в повышении качества высшего медицинского образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили занятия по предмету «Медицинское оборудование и новые медицинские технологии». В работе используются методы педагогического анализа, наблюдения и сравнительного подхода.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что внедрение новых педагогических технологий и использование информационно-коммуникационных средств способствуют углублению знаний студентов, совершенствованию практических навыков и повышению мотивации к обучению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что педагогическое мастерство и современные технологии являются ключевыми факторами повышения качества медицинского образования. Их применение обеспечивает эффективное усвоение знаний и развитие профессиональных компетенций студентов.

Ключевые слова: медицинское оборудование и новые медицинские технологии, информационно-коммуникационные технологии, медицинское оборудование.

EFFECTIVENESS OF USING ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING MEDICAL TECHNOLOGIES AND NEW MEDICAL TECHNOLOGIES

Erkin Khodzhievich Bozorov, Professor, Institute of Nuclear Physics, Russian Academy of Sciences.

Abdullo Abduvohidovich Nabiyeu, Assistant Professor, Department of Information Technology, Biophysics, and Medical Physics, Samarkand State Medical University.

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the issues of pedagogical skill essential for deepening the knowledge and expertise of students in medical higher education institutions. The subject of "Medical Equipment and New Medical Technologies" was selected as the object of research, and the implementation of innovative pedagogical technologies developed by qualified educators within the teaching process is analyzed. Furthermore, the positive aspects of utilizing information and communication technologies (ICT) in the educational framework are highlighted.

AIM: the aim of the study is to identify the role of pedagogical mastery and modern technologies in improving the quality of medical higher education.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of classes in “Medical Equipment and New Medical Technologies.” The study employs pedagogical analysis, observation, and comparative approaches.

RESULTS AND DISCUSSION: the results showed that the introduction of new pedagogical technologies and the use of information and communication tools deepen students’ knowledge, enhance practical skills, and increase motivation for learning.

CONCLUSION: in conclusion, pedagogical mastery and modern technologies are key factors in improving the quality of medical education. Their application ensures effective knowledge acquisition and the development of students’ professional competencies.

Keywords: medical equipment and new medical technologies, information communications, medical devices, pedagogical skill, innovative technologies, medical education.

егодня стремительное развитие медицинской сферы, широкое внедрение в практику современного медицинского оборудования и инновационных технологий предъявляют совершенно новые требования к процессу подготовки специалистов в высших учебных заведениях. В частности, в процессе преподавания дисциплины «Медицинская техника и новые медицинские технологии» важно обеспечить студентов не только теоретическими знаниями, но и сформировать практические навыки, умение принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях и компетенции в работе с современными техническими средствами.

Традиционные методы обучения не в полной мере отвечают сложным технологическим требованиям медицинской сферы. Поэтому одной из неотложных задач является внедрение в образовательный процесс передовых педагогических технологий, интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий, цифровых симуляторов и виртуальных лабораторий. Такие подходы способствуют повышению мотивации студентов к обучению, закреплению знаний и эффективной организации процесса подготовки к практической работе.

В частности, дисциплины медицинской технологии основаны на сложных физических, инженерных и биологических процессах, и преподавания их только в форме лекций недостаточно. Современные педагогические технологии - проблемно-ориентированное обучение, проектное обучение, тематические исследования, имитационное обучение и платформы дистанционного обучения - позволяют визуализировать научное содержание и интегрировать его с практикой.

С этой точки зрения, изучение эффективности применения передовых педагогических методов в преподавании дисциплин «Медицинская техника и новые медицинские технологии», их систематическое внедрение в образовательный процесс и разработка дидактических основ относятся к числу важных научно-практических проблем современного медицинского образования. В данной работе рассматриваются теоретические и практические аспекты этих вопросов.

Постановка проблемы

В настоящее время в высших медицинских учебных заведениях в процессе обучения используются многочисленные передовые образовательные технологии. На основе использования этих технологий предпринимаются усилия по формированию навыков дальнейшего закрепления знаний студентов и повышению качества их обучения. В эпоху стремительного развития науки и техники, включая медицину и технику, образование играет важную роль в всестороннем развитии личности, в формировании качеств, характерных для квалифицированного специалиста. Эти технологии направлены на дальнейшее закрепление знаний, навыков и квалификаций студентов и повышение качества их обучения. Это, в свою очередь, требует эффективного использования современных средств коммуникации в их учебной деятельности. Эффективное использование современных средств коммуникации в качестве дидактического инструмента в учебном процессе служит важным фактором повышения качества образования. В современных условиях необходимо направлять учебный процесс на развитие и социализацию личности в соответствии со всеми возможностями, а также на формирование и воспитание навыков самостоятельного, критического и творческого мышления. Анализ новых технологий. В преподавании медицинского оборудования и новых медицинских технологий эффективным является использование образовательных технологий в соответствии с предметом обучения. В частности, интерактивные методы, такие как «Медицинское оборудование (ТУ)», «Разговор с формулами (ФБС)», «Табличный анализ (Т)», «Диаграммный анализ (ДО)» [1,2], помогают студентам в процессе обучения освоить на научной основе принципы работы медицинского оборудования. Авторы этих разработок показывают, что в основе разработанных методов углубления уровня усвоения материала студентами, слушающими лекции, лежит идея о том, что процессы, логически происходящие в объеме твердого тела, осуществляются студентом в форме идеи движения электронов, плавающих вокруг ядра атома в кристаллической решетке. Кроме того, они подчеркивают, что новые технологии проведения лекций, разработанные этими авторами, предпочтительнее не группового обучения, а технологий, позволяющих непосредственно участвовать в обсуждении нескольким десяткам студентов. [4,6]

Наряду с традиционными формами образования, быстро внедряются и технологии дистанционного обучения. Это положительно влияет на повышение качества и содержания образования, поскольку студенты могут свободно использовать информационно-коммуникационные технологии, а каждый студент учебного заведения может умело пользоваться Интернетом и содержащейся в нем информацией. Обогащение студентов активированными методами приводит к повышению уровня их усвоения. Для этого требуется рациональная организация учебного процесса, постоянное стимулирование интереса студентов со стороны преподавателя, их активность в учебном процессе, разделение учебного материала на небольшие части, использование интерактивных методов обучения для раскрытия учебного содержания и предоставление студентам возможности

выполнять практические упражнения максимально самостоятельно [3]. В настоящее время в процессе объяснения с использованием медицинского оборудования для преподавателей важно уметь использовать информационные источники, а именно возможности информационно-коммуникационных технологий, электронные образовательные ресурсные базы информационно-ресурсных центров, отечественную и зарубежную учебно -методическую и научную литературу, чтобы организовать содержательный и качественный учебный процесс. Причина этого в том , что объяснение радиоактивных нуклидов в природе не может быть научно обосновано только преподавателем педагогических наук . Выполнение задач, поставленных перед системой образования, самостоятельное освоение учащимися учебных материалов, стимулирование их профессионального роста и развитие в них творческой активности во многом зависит от педагога. От них также требуется высокий уровень подготовки, умение принимать самостоятельные решения и способность отбирать необходимую информацию из большого объема информации для выполнения поставленных задач и обработки этой информации. Учитель должен понимать, что самостоятельное обучение необходимо не только для ученика, но и для него самого, чтобы облегчить свою работу, общаться с учениками, способными мыслить самостоятельно, и обогащать собственные знания. В то же время сотрудничество учителя с учениками в процессе обучения, укрепление их уверенности в самостоятельном обучении, демонстрация использования новых педагогических технологий в преподавании, проведение лекций в традиционном, то есть не ограничивающемся только предоставлением информации, а также в проблемно-ориентированном интерактивном формате, приведет к ожидаемым положительным результатам [7,8].

В настоящее время в научном объяснении медицинского оборудования, в высших учебных заведениях медицинской сферы, в современных условиях организации учебного процесса использование компьютеров как учебного инструмента оказывает значительное влияние на методы обучения и организацию учебного процесса в целом. Рациональное использование компьютерных технологий позволяет повысить эффективность учебного процесса. Это достигается, прежде всего, за счет использования эффективных методов представления информации, индивидуализации и автоматизации учебного процесса. Информатизация общества – это все более распространенный процесс освоения, обработки, хранения и распространения информационных технологий, особенно в области медицинской техники и новых медицинских технологий. Новые информационные технологии в образовании позволяют решать ряд принципиально новых дидактических задач: изучать явления и процессы в микро- и макромире, в рамках сложных технических и биологических систем на основе моделирования; стать основой для изучения различных физических, химических, биологических и социальных процессов, происходящих с очень высокой или очень низкой скоростью. Это позволяет включать в учебный процесс лабораторные работы с использованием очень дорогостоящих компьютерных моделей. Иногда такое

уникальное оборудование имеется не во всех учебных заведениях. Без использования новых информационных технологий в образовании порой невозможно реализовать подобную лабораторную работу на практике [5].

В современных средствах ускорения интеллектуальной деятельности возникает потребность в образовании и педагогике, и среди них важнейшее место занимают компьютерные технологии. Проблема оптимизации педагогической деятельности связана с решением вопроса её информационного обеспечения. В связи с динамикой содержания изучаемого предмета возникает необходимость в быстром обновлении учебной информации, что влияет на взаимосвязь науки и предмета исследования. Компьютерные образовательные средства влияют на организационные формы обучения, задачи учителя и ученика, а также на технологии образования. Внедрение их возможностей в условиях информационно-образовательной среды является предпосылкой для развития заранее организованных организационных форм обучения и

Это приводит к изменению методов обучения, появлению новых методов обучения, основанных на использовании компьютерных методов и инструментов. В настоящее время в сфере образования и педагогики сложилась уникальная ситуация: возможности компьютера огромны, но существенного влияния на массовую практику образования, соответствующую этим базовым возможностям, не наблюдается. Одна из причин этого явления заключается в том, что, несмотря на существование концептуальных разработок, дидактические основы информационных технологий в обучении требуют систематического обоснования [9].

До настоящего времени многие вопросы создания и использования компьютерных образовательных программ остаются нерешенными. В частности, необходимо решить комплекс вопросов, связанных с развитием целостной психолого-педагогической концепции компьютерного образования. Например, формирование мотивации и познавательного интереса к обучению, установление педагогически обоснованного компьютерного диалога, сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм обучения, познавательная

активизация деятельности, быстрая организация, контроль результатов учебно-познавательной деятельности и самоконтроль. Проблема эффективного применения возможностей компьютера как учебного инструмента в образовательном процессе требует решения [10].

Информатизация образования создает исходные условия и предпосылки для широкого внедрения в практику психолого-педагогических разработок. Она обеспечивает переход от механического усвоения устоявшихся знаний к приобретению способности самостоятельно усваивать новые знания, позволяет повысить уровень научного характера эксперимента, приблизив его методы и организационные формы к экспериментальным методам исследования изучаемых наук; обеспечивает внедрение современных методов работы с информацией, интеллектуализацию образовательной деятельности.

Заклучение

Проведенные исследования и анализы показывают наличие определенного противоречия между необходимостью систематического подхода к анализу медицинского оборудования и новых медицинских технологий, информатизацией образования как целостной системы и односторонним подходом, преобладающим в теории и практике, который в основном связан с анализом лишь отдельных (технических, дидактических, кибернетических и т. д.) возможностей средств информатизации образования.

С другой стороны, внедрение компьютерной поддержки образовательного процесса для каждого курса обучения подтверждается его взаимозависимостью с развитием образовательной системы в целом. Это решает следующие задачи: определение необходимости использования компьютера; определение уровня компьютеризации образовательного процесса; определение функций, возложенных на компьютер; разработка компьютерного пособия в соответствии с информационно-методическими рекомендациями преподавателей и стилистов. Анализ литературы показывает необходимость обоснования принципов создания автоматизированного учебно-методического комплекса с точки зрения систематического психолого-педагогического и информационного подходов. Кроме того, отмечается недостаточное развитие методик использования компьютерных пособий, отсутствие практического опыта оценки влияния компьютера на эффективность образовательного процесса. Таким образом, актуальность темы статьи связана с необходимостью создания комплексных компьютерных образовательных программ и методик их применения, отвечающих предъявляемым к ним психолого-педагогическим требованиям и обеспечивающих эффективность образовательного процесса.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. А.М. Касимахунова, М.А. Шаходжаев. Методика подготовки студентов в области прикладной теории. «Армия электронов». «Вестник науки и практики» № 9 (сентябрь) 2021 г. Том 7. 535-541 стр.
2. А.М. Касимахунова, Ш.С. Назирджонова. Вопросы подготовки кадров для эксплуатации солнечных электростанций. Там же, стр. 29–31.
3. М.А.Шаходжаев, «Методология организации самостоятельного обучения в технических областях», Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Научный вестник социальных и гуманитарных наук в системе образования, 2020, № 1, с. 116-119.
4. Эргашев А.Дж. Технология подготовки дидактических игровых заданий в преподавании ядерных технологий в высшем образовании. Научный вестник Наманганского государственного университета. – НамГУ. – 2022 г. – № 7 – С. 353-358.

5. Ergashev A. J., Mamarajabov D. S., qizi Shukurova S. S. Lazerlar va ulardan tibbiyotda foydalanish //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 85-88.
6. Ergashev A. J. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida “Yadro texnologiyalari” fanini multimediali vositalar yordamida o'qitish //Inter education & global study. – 2025. – Т. 3. – №. 11 (1). – С. 82-89.
7. А.А.Эргашев Дидактические возможности ресурсов электронного обучения в повышении эффективности преподавания ядерных технологий в высших учебных заведениях. С. 302 // Журнал физиологии упражнений – США: 2022. С. 302-303.